

Percepción de los Docentes Universitarios sobre la Innovación Educativa, Estado de la Cuestión

DOI: 10.5281/zenodo.11479284

Juana María Jerez Disla²

juanam.jerez@uteco.edu.do

jerezjhoselyn97@gmail.com

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental UTECO
Sánchez Ramírez, República Dominicana

Resumen

Este estudio sobre el estado de la cuestión o estado del arte de la innovación educativa, los docentes universitarios y su docencia, se realizó para identificar dónde estaban las necesidades o los aspectos a investigar dado los resultados y limitaciones de las investigaciones realizadas hasta ahora sobre el tema. Después de revisar muchas tesis doctorales y de maestrías, fueron tomadas 15 tesis doctorales, empleando como método el análisis documental. Como consecuencia natural resultó del estado de la cuestión, surgió el problema ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes universitarios de la carrera de educación sobre la innovación educativa en una universidad de la República Dominicana? El mismo debe ser abordado mediante un enfoque cualitativo y método fenomenológico.

Palabras claves: Innovación, Innovación Educativa, Docencia y Docente Universitario.

² La educadora ha cursado estudios en diferentes universidades del país y el exterior. Es licenciada en Filosofía y Letras, Especialista en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Materna, Maestría en Enseñanza Superior; Maestría en Gestión Universitaria y Maestría en Evaluación de la Calidad de las Organizaciones Educativas. Actualmente, en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), cursa el doctorado en Ciencias de la Educación. Tiene experiencia profesional en el sistema educativo preuniversitario y en el nivel superior. Trabaja como profesora de la asignatura Lengua Española y Literatura, Comunicación y Evaluación de los Aprendizajes en la universidad UTECO. Es autora de artículos, ensayos, y coautora del libro Reflexiones sobre la enseñanza de la Lectura y Escritura, su última producción el libro de cuentos Vivir para soñar.

Abstract

The present study on the state of the art or state of the art of educational innovation, university teachers and their teaching, was carried out with the purpose of identifying where the needs were or the aspects that should be investigated given the results and limitations of the research done so far on the topic. After reviewing many doctoral and master's theses, fifteen doctoral theses were taken, using documentary analysis as a method. As a natural consequence of the state of the matter, the problem arose: What is the perception that university professors of the education career have about educational innovation in a university in the Dominican Republic? It must be addressed through a qualitative approach and phenomenological method.

Keywords: Innovation, Educational Innovation, Teaching and University Professor.

1. Introducción

En las últimas décadas la palabra innovación está muy de moda en el mundo empresarial y en el campo educativo. La RAE presenta varios conceptos de innovación: 1. Acción y efecto de innovar (que a su vez se define como mudar o alterar algo, introduciendo novedades). 2 creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado.

Etimológicamente, el termino innovación procede del latín innovativo, que significa crear algo nuevo. Innovar, del latín innovare, quiere decir cambiar o alterar cosas introduciendo novedades. Innovar, del latín novus, significa introducir una cosa nueva para remplazar cualquier otra antigua.

La innovación es un proceso que introduce novedades y modifica elementos ya existentes para mejorarlos, sencillamente, a la implementación de componentes o elementos nuevos completamente. Aunque lo nuevo debe ser con respecto a las dimensiones objetiva, social y temporal.

Según lo expresado anteriormente, las ideas solo pueden resultar innovaciones si gracias a ellas se implementan nuevos productos, servicios o procedimientos que encuentren una aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado por difusión. Además, la innovación es un proceso que puede transformar un problema o necesidad en una solución creativa.

En el Manual de Oslo, *La innovación es la concepción e implementación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de los resultados.*

Con el propósito de conocer el estado en que se encuentra la temática objeto de estudio, se presenta de manera secuencial, las investigaciones que en los último cinco años, (2015-2020) que se han realizado en países iberoamericanos y que se vinculan con los siguientes ejes temáticos: innovación educativa, docencia y docentes universitarios.

2. Eje temático 1: Innovación Educativa

En relación con este eje temático se encontraron las siguientes investigaciones:

La investigación de Hernández (2015) titulada *Factores Determinantes en la Comunicación de los Procesos de Innovación Docente. Aplicación en los Centros de Enseñanza Secundaria Públicos de la Región de Murcia* realizada en España. Este trabajo pretende encontrar los factores determinantes de la comunicación en los procesos de innovación docente en los centros de enseñanza secundaria. Además, pretende establecer las relaciones entre las estrategias comunicativas utilizadas y los agentes favorables a la innovación educativa en los centros y la incorporación efectiva de proyectos o programas de innovación a la práctica organizativa y curricular en los centros educativos analizados para establecer el papel de comunicación en la difusión de los procesos de innovación docente de las organizaciones educativas.

Este estudio es cuantitativo y combina la investigación exploratoria y descriptiva, para la definición del objeto de estudio y, de los elementos teóricos que circunscriben el objeto de estudio y los elementos empíricos, y la investigación predictiva y explicativa con la que trata de predecir o explicar

la realidad a través del contraste de las hipótesis planteadas. Para recabar la información se utilizó como instrumento un cuestionario con preguntas cerradas.

Los resultados de este estudio revelan que la comunicación actúa como factor determinante en la implantación y desarrollo de los procesos de innovación docente en los centros de educación secundaria tanto en sentido positivo, como factor de desarrollo, como negativo: el déficit comunicacional opera como freno para la implantación de la innovación. Destaca como resultado que la innovación docente se ve influenciada positivamente cuando las motivaciones para innovar y la formación recibida se ajustan a las necesidades del centro, derivadas de su proyecto educativo y su cultura. La investigación sustenta, entre otras implicaciones, la importancia de las políticas de comunicación y su gestión en los centros para conseguir la consolidación de la innovación docente, así como la necesidad de formar para innovar al profesorado.

Este estudio también pone de manifiesto la adaptación de los centros a los nuevos contextos generados por la sociedad de la información y la inclusión de las nuevas tecnologías en su proyecto educativo. La investigación ratifica la importancia de la dirección escolar como agente de comunicación y de la innovación para que se materialicen en el centro los cambios que introducen nuevos proyectos educativos innovadores y su incorporación efectiva en la práctica organizativa y curricular en los centros educativos analizados.

Millán (2015) en la indagación *Proyectos de innovación metodológicas basados en la teoría de las inteligencias múltiples con los alumnos de las aulas de apoyo a la integración*, parte del interés de buscar entre la neurociencia y la teoría de las inteligencias múltiples, las más adecuadas para facilitar la inclusión de los alumnos de necesidades educativas especiales y allanar para toda la transición de la etapa de primaria a secundaria, se realizó en el colegio Juan Nepomuceno Rojas ubicado en la zona del bajo Nervión, Sevilla, España. Se diseñó y desarrolló una secuencia metodológica para ello en una clase de primero de secundaria en ciencias sociales.

El enfoque usado fue el cualitativo y el método elegido fue el estudio de casos, lo que nos permitió acercarnos al contexto real de los alumnos, su situación familiar y la realidad del centro educativo al que pertenecían. En ella se plantearon dos modalidades, un grupo de trabajo con sesiones periódicas establecidas, lo que permitía una continua reflexión sobre la práctica educativa, y otra, basada en una formación general al profesorado de secundaria.

Los resultados de la investigación nos indican que el empleo de esta secuencia metodológica implementada supuso un éxito para la inclusión del alumnado de apoyo a la integración en el grupo clase y una ayuda para la transición entre etapas. Respecto a la formación del profesorado, el grupo de trabajo se reveló como la forma más adecuada para favorecer el cambio metodológico, los docentes manifestaron su satisfacción por participar en él y fueron conscientes de las mejoras introducidas en su práctica.

García (2016), en la investigación *Innovación educativa en las redes sociales online: un estudio en la educación superior*. En este trabajo se implementó una red social online, llamada Formatio, que se utilizó para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación superior, Universidad Politécnica de Madrid, España. El objetivo general de esta tesis doctoral fue valorar el nivel de aceptación de este entorno virtual de aprendizaje para los estudiantes universitarios que participaron en este estudio.

Para evaluar el uso de la plataforma se analizaron las actividades generadas por los 172 estudiantes, seleccionados aleatoriamente, matriculados en la asignatura de Estadística y TIC en el curso 2010/2011, del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Para estimar la utilidad educativa de las redes sociales online, se diseñó y validó el instrumento de Valoración de Recursos Educativos Online (VREO), aplicado a otra muestra aleatoria de 452 estudiantes de la misma facultad en el curso 2011/2012.

Los resultados confirman el éxito de estos espacios virtuales gracias a la alta frecuencia de uso conseguida y a las buenas puntuaciones de los alumnos, que opinan bien sobre las ventajas de usar las redes sociales online en la educación superior. De todos los recursos analizados la red social online Formatio ha sido la opción mejor valorada, seguida de Moodle y Facebook en segundo y tercer lugar, y de Twitter y YouTube, en cuarta y en quinta posición.

Villafuerte (2017) indagó *La innovación educativa y su influencia en el aprendizaje por competencias de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (U.N.J.F.S.C) en Huacho, Perú*. Buscó precisar de qué manera la innovación educativa influye en el aprendizaje por competencias de los estudiantes universitarios. También quería conocer en qué medida la innovación contextual incide en la actitud de tales estudiantes, para determinar como la innovación contextual repercute en la adquisición de sus conocimientos y de qué modo la innovación personal influye en su actitud.

Utilizó un enfoque cuantitativo y un diseño utilizado es no experimental correlacional. La técnica empleada en el desarrollo del presente estudio fue la encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario.

En relación con el primer objetivo específico, establece que la Innovación Contextual incide de modo directo en la Actitud de los Estudiantes de la Facultad de Educación de la U.N.J.F.S.C., su índice de correlación de Spearman le otorga un valor de 0,597, que representa una moderada asociación. Esta realidad se comprende por el bajo efecto que produce la Innovación Contextual en la Actitud de los estudiantes, quienes necesitan buena estimulación.

También encontró que la Innovación Contextual repercute de manera significativa en Adquirir Conocimientos de los estudiantes de la Facultad de Educación de la U.N.J.F.S. su índice de correlación de Spearman le otorga un valor de 0,652, que representa una buena asociación. Esta situación se explica

por el bajo impacto que tiene la Innovación Contextual en la Adquisición de Conocimientos de los estudiantes, quienes necesitan buena formación profesional.

Otro hallazgo fue que la Innovación Personal influye significativamente en la Actitud de los Estudiantes, su índice de correlación de Spearman le otorga un valor de 0,445, que representa una moderada asociación. Esta realidad se explica por el bajo efecto que produce la Innovación Personal en la Actitud de los Estudiantes, quienes necesitan buena conducción.

Finalmente establece que la Innovación Personal incide de manera directa en Adquirir Conocimientos de los estudiantes, su índice de correlación de Spearman le otorga un valor de 0,532, que representa una moderada asociación. Esta situación se explica por el bajo impacto que tiene la Innovación Personal con la Adquisición de Conocimientos de los Estudiantes, quienes necesitan buena preparación en sus conocimientos.

Se establece que la Innovación Educativa influye de modo significativo en el Aprendizaje por Competencias de los estudiantes periodo, su índice de correlación de Spearman le otorga un valor de 0,664, que representa una buena asociación. Esta realidad se explica por el bajo impacto que tiene la Innovación Educativa en el Aprendizaje por Competencias de los Estudiantes, quienes necesitan una actualizada formación profesional para ingresar al mercado laboral. Detalladamente sobre los proyectos de innovación que existen en su facultad, para aplicarlas de tal manera que constituya una alternativa que contribuya al trabajo de formación por competencia.

La indagación hecha por Astulla (2019) *Las innovaciones pedagógicas y su relación con la formación del docente en educación inicial de la Universidad Nacional Federico Villarreal*. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las innovaciones pedagógicas y la formación del docente de educación inicial de la Universidad Nacional Federico Villarreal-Lima, en Perú. El tipo de estudio es descriptiva, correlacional, con un diseño no experimental, transversal.

Los resultados obtenidos se observan que el 29.73% de los encuestados perciben un nivel bueno con respecto a la variable innovaciones pedagógicas, el 57.66% presentan un nivel regular y un 12.61% un nivel malo. Así mismo se observa que el 30.77% de los encuestados perciben un nivel bueno con respecto a la variable formación del docente, el 52.25% presentan un nivel regular y un 11.71% un nivel malo. Con respecto a la comprobación de la hipótesis se obtuvo que la variable innovaciones pedagógicas se relaciona directa y positivamente con la variable formación del docente según la correlación de Spearman de 0,690 representado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ menor que 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis principal y se rechaza la hipótesis nula.

Lomba (2019) en su trabajo de investigación *Análisis de las dificultades para la implementación de proyectos de innovación educativa, de la cultura de la queja a la cultura de la transformación* en la Universidad de Vigo, España. El objetivo es ofrecer una educación de calidad para todos. Bajo estas premisas, la presente tesis doctoral se centra en describir las dinámicas y recursos educativos, las estrategias utilizadas y analizar las dificultades detectadas en la implantación de proyectos de innovación educativa basados en los principios de las Comunidades de Aprendizaje en educación primaria, secundaria y formación profesional en un área rural con entorno marítimo.

El presente estudio sigue un enfoque mixto con una aproximación cualitativa y cuantitativa. Los instrumentos empleados han sido la Escala de Resistencias al Cambio, cuestionarios elaborados ad hoc para la realización de una evaluación diagnóstica sobre el contexto y para estudiantes de formación profesional. Asimismo, se han realizado entrevistas a miembros de equipos directivos y docentes. Por otro lado, se incluye información sobre el diario de campo y análisis de fuentes primarias y secundarias.

Los resultados muestran que las ventajas principales que emergen de la implantación de proyectos de innovación educativa obtienen beneficios en el colectivo de docentes, estudiantes y en los centros educativos. Los primeros

muestran una mayor motivación hacia el trabajo en equipo. Los estudiantes aumentaron su interés durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, mejoraron su rendimiento académico y ampliaron conocimientos sobre su entorno. También las escuelas abrieron más sus puertas a la comunidad educativa. Sin embargo, los inconvenientes recogidos por el colectivo de profesores son referentes al miedo al cambio y a salir de la zona de confort. Además, la falta de recursos económicos, la ausencia de líderes, entre otros aspectos, frena las inquietudes por implantar proyectos innovadores.

En conclusión, este estudio determina que el municipio en el que se ubican los centros participantes cuenta con multitud de recursos socioeducativos que no se están aprovechando al máximo. Además, los resultados muestran que los docentes participantes tienen una resistencia al cambio moderada. No obstante, los varones son más resistentes en todas las dimensiones analizadas, excepto en la capacidad de liderazgo y en el factor formativo, en el que sobresalen las mujeres. Asimismo, los docentes de educación secundaria y formación profesional, indistintamente del género, son más reticentes a cambiar la metodología que los profesores del resto de etapas educativas. Por otro lado, las principales dificultades que tienen los docentes para innovar en las aulas son de índole organizativo, formativo, administrativo y económico.

Además, las experiencias analizadas determinan que todos los miembros de la comunidad educativa, en especial estudiantes y docentes, obtienen múltiples ventajas cuando desarrollan y participan en proyectos de innovación educativa. Así que este estudio muestra cómo la educación puede ser de mayor calidad partiendo de una organización en Comunidades de Aprendizaje, trabajando juntos todos los miembros de la comunidad educativa y aprovechando los recursos del entorno.

López, Vázquez-Cano, Gómez y Fernández (2019) en su indagación *Pedagogía de la innovación con tecnologías* en la Universidad Pablo de Olavide ubicada en Sevilla, España. Este estudio se realizó con los objetivos de facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida, a través de la construcción de comunidades de conocimiento colectivo de información en la sociedad de la comunicación, con el fin de favorecer su desarrollo personal y

profesional; comprender y desarrollar las potencialidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el contexto de la acción socioeducativa y sus procesos de formación, gestión y organización y, diseñar procesos de creación de redes sociales de conocimiento e innovación para la intervención socioeducativa.

La investigación se ha planteado desde una metodología cualitativa enmarcada en un enfoque de investigación descriptiva y etnográfica. Se presenta un estudio diacrónico en el que se analizan 292 concepciones de estudiantes sobre las fortalezas y debilidades de las tecnologías de la información y la comunicación en escenarios socioeducativos y servicios sociales correspondientes a los cursos académicos 2015/2016 a 2017/2018 de las titulaciones de Grado en Educación Social y el Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social en la UPO.

Entre los resultados resaltan un total de 44 ventajas: incorporar al aula diferentes metodologías (12%), facilitar la comunicación (11%), favorecer la motivación (10%) y entre los inconvenientes: problemas de salud (15%), distracción y aislamiento (14%) e información poco fiable (11%).

3. Eje temático 2: Docencia y Práctica Docente

En relación con este eje temático se encontraron las siguientes investigaciones:

La investigación realizada por Justiniano (2015) *Innovación como actividad docente. Una aproximación sociocultural a la comprensión de los procesos de innovación* en Barcelona, España. El objetivo es hacer un análisis microgenético de la innovación desde un enfoque histórico cultural, sin desconocer la relación entre este dominio genético y el desarrollado por Cole y Angstrom. Esto, a través del análisis de la construcción y transformación de un tipo de representación que Marc Clarà y Teresa Mauri han llamado representación situacional.

El diseño metodológico de este estudio se enmarca en un enfoque cualitativo de investigación, reconociendo la condición dinámica del proceso a investigar. Dentro de este enfoque, realizamos un estudio de caso único en un colegio

ubicado en Santiago de Chile.

Entre las evidencias encontradas, corroboramos algunos de los hallazgos de Marc Clarà (2011), consistentes en la presencia significativa de representaciones situacionales en discurso con calibración reportativa, además de su caracterización y operacionalización de criterios para identificarla en el discurso. También reconocimos cómo la representación situacional, en tanto mediadora en el discurso, asume un rol articulador en la génesis del propósito consciente de la acción en un proceso de innovación que implica la transformación de los mediadores distribuidos en la actividad.

Otra evidencia corrobora el lugar central de la mediación representacional en la construcción de representaciones situacionales, así como las formas que asume en un proceso de innovación, reconociendo algunas formas de mediación representacional adicionales a las identificadas por Marc Clarà. Finalmente, reconocimos distintas formas de construcción de la representación situacional en el discurso, movilizándolo el avance del conocimiento profesional docente.

Los hallazgos anteriores en un proceso de innovación educativa nos llevan a reconceptualizar los procesos de innovación, reconociendo la sostenibilidad del cambio como parte intrínseca del proceso de innovación, que no corresponde a una de sus etapas o aspecto a considerar, sino que explica el cambio, en tanto transformación de la práctica, como la transformación de los mediadores de la acción docente en una situación específica, dentro de sistemas de actividad. Esto permite superar las dicotomías persistentes en la mayoría de las conceptualizaciones actuales de los procesos de innovación.

Toro (2016) realizó el trabajo investigativo *Enseñanza en educación superior una aproximación a la evolución de la innovación en la enseñanza de disciplinas científicas, con énfasis en el uso de tic en ambientes de aprendizaje*, en Bellaterra Barcelona España. Para caracterizar las innovaciones didácticas en la enseñanza de las disciplinas científicas en la universidad, y analizar su evolución haciendo hincapié en las que utilizan diferentes instrumentos y programas TIC.

Para la investigación se realizó un análisis transversal de 500 experiencias de innovación educativa presentadas en eventos académicos (seminarios, jornadas, congresos, entre 2001 y 2014), que introducen iniciativas o modificaciones en enseñanza-aprendizaje de los universitarios en biología, química, física y educación ambiental. Este estudio longitudinal de las experiencias revisadas ha analizado su “Génesis” (carácter y necesidades a las que responde, así como quien las promueve), los “Contenidos” desarrollados en la experiencia (conocimiento conceptual, visiones de ciencia y habilidades de pensamiento que desarrollan), la “Metodología de enseñanza-aprendizaje” (estrategias didácticas, fases del proceso enseñanza aprendizaje, tipos de actividades, evaluación de los estudiantes y recursos didácticos incidiendo de manera más profunda en los de tipo tecnológico) y por último, también se han analizado “Otros aspectos generales” (fundamentación teórica, productos de la innovación y dificultades).

En el análisis de los datos relacionados con el papel de los entornos tecnológicos en las innovaciones, se ha profundizado en aspectos como el ¿qué tecnologías son las que se incorporan en los procesos de innovación educativa?, ¿qué rol cumplen las TIC en los procesos de innovación en educación superior? y ¿existe algún tipo de relación entre las metodologías y los recursos tecnológicos empleados? Estos resultados permiten establecer posibles rutas en el diseño e implementación de innovaciones en Educación Superior que potencien el desarrollo del pensamiento científico y el aprovechamiento de los entornos tecnológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Fernández (2016) indagó *La innovación educativa a través de buenas prácticas con TIC en los centros de primaria y secundaria del campo de Gibraltar* en España. Este trabajo buscó describir y analizar las características de la Sociedad del Conocimiento y la Información y sus repercusiones en el ámbito educativo, así como las políticas educativas aplicadas en la Comunidad Autónoma Andaluza, destinadas a facilitar la incorporación del uso de las TIC al sistema escolar, como apoyo a procesos de innovación pedagógica, para finalmente, interpretar las innovaciones que se han producido en los procesos de aprendizaje-enseñanza tras la incorporación de

las TIC en las iniciativas educativas identificadas de buenas prácticas pedagógicas.

Con un diseño de estudio de casos y una metodología de investigación mixta: cualitativa, a través de análisis de documentación y de entrevistas narrativas analizadas con el programa de análisis cualitativo Atlas. Ti (v.6.0) y cuantitativa, a través de un cuestionario analizado con el programa estadístico SPSS (v. 17.0).

Como idea global del trabajo realizado, podemos afirmar que: - El uso de las TIC está en función del planteamiento educativo desde el que orientan los procesos educativos. Desde las realidades estudiadas el nuevo planteamiento pedagógico que se persigue es coincidente en la búsqueda de un alumno activo, investigador, autónomo... - La formación en TIC, elemento indispensable en los procesos de incorporación de las TIC al aula tanto para los docentes en ejercicio como para los futuros docentes. A pesar de ello, los planes de estudios de las distintas universidades recogen esta formación de muy diferentes maneras, a diferentes niveles.

Concluye que las TIC son herramientas educativas que posibilitan el cambio a los que buscan nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, cambio que hace posible pasar de Tecnología de la información y el conocimiento a Tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Es el camino que se perfila como el necesario para educar a los ciudadanos de la Sociedad de Conocimiento y la Información.

De Ansó (2017) indagó *Pedagogías lúdicas de innovación. Buenas prácticas de enseñanza con juegos digitales*, en Badajoz, España. Este proyecto de investigación indagó las condiciones que favorecen la ludificación de los aprendizajes, haciendo foco en las buenas prácticas de enseñanza que incorporan juegos digitales como recurso didáctico.

En esta investigación se asume que las buenas prácticas de enseñanza con videojuegos como recurso didáctico crean un espacio renovador en la enseñanza tradicional para demostrar, que modelos de enseñanza basados en juegos digitales incentivan la motivación, la participación y el

desarrollo de competencias complejas.

Se infiere que aprovechando el perfil lúdico que estos dispositivos ofrecen, se pueden encontrar coincidencias generacionales en ámbitos escolares que minimicen los desacuerdos y generen condiciones comunicacionales y motivacionales favorables para la implementación de propuestas educativas.

En cuanto a la metodología se desarrolla una investigación de enfoque mixto y de alcance descriptivo, y se configura la muestra a través de experiencias de educación formal, mediante un muestreo no probabilístico, opinático o intencional. A partir del análisis de los datos, recolectados a través de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas, se construyen instrumentos pedagógicos para el análisis de buenas prácticas docentes con videojuegos. Por esta indagación se dan los lineamientos para diseñar un modelo educativo basado en la inclusión de juegos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Mercader (2018) en la investigación *Las tecnologías digitales en la docencia universitaria. Barreras para su integración en España*. El propósito del estudio consiste en analizar los motivos de la falta de integración de las TIC en la docencia, explicar por qué se producen y qué fenómenos explican su existencia, para así, identificar la forma de abordarlas y paliarlas. De manera que los objetivos generales que se persiguen con la investigación son: a) Delimitar un modelo explicativo de las barreras del profesorado universitario a la utilización de las TIC en la docencia. b) Elaborar una propuesta que faciliten la integración de las tecnologías en el desempeño del docente universitario, acorde con las barreras detectadas.

A partir de la aplicación de una metodológica mixta secuencial, se desarrolla un estudio de casos múltiple en cuatro universidades catalanas. Las técnicas empleadas para la recogida de datos han sido el cuestionario, la entrevista y el análisis documental.

Los resultados apuntan a que existen barreras específicas a la integración de tecnologías tanto del tipo personal y profesional (barreras internas) como del institucional

y contextual (barreras externas). Los análisis muestran correlaciones significativas entre algunas barreras, así como entre algunos factores condicionantes. Para mostrar de manera gráfica las relaciones del fenómeno, se elabora un modelo explicativo de barreras a la integración de tecnologías.

De las conclusiones se extrae que en la docencia universitaria sigue sin utilizarse las Tecnologías de la Información y la Comunicación debido a las barreras identificadas. Con el propósito de mejorar la integración de tecnologías, se propone un plan para la mejora institucional. Este plan contiene un cuestionario de autoevaluación para diagnosticar el uso de las TIC y los obstáculos existentes en una organización, una propuesta pautada de cómo llevar a cabo el proceso de cambio y un conjunto de acciones a desarrollar para la eliminación de las barreras detectadas.

4. Eje temático 3: Docente Universitario

En relación con este eje temático se encontraron las siguientes investigaciones:

En su trabajo Inchaustegui (2015) *Percepción de la competencia TIC en el profesorado universitario dominicano el caso UNAPEC*, realizado en una universidad de República Dominicana. El mayor interés de esta investigación es explorar la percepción que los profesores universitarios poseen frente a las competencias TIC.

El objetivo general de este estudio es investigar la percepción de los profesores dominicanos de sus competencias TIC, mediante el estudio del caso de la universidad UNAPEC. Los objetivos específicos son:

1. Identificar las fortalezas y debilidades de los profesores de UNAPEC tras percepción de sus competencias TIC en docencia, gestión e investigación.
2. Analizar las relaciones existentes entre las características de los profesores y los parámetros contenidos en el cuestionario.
3. Realizar un estudio comparativo de los resultados obtenidos en esta investigación con los de la tesis doctoral de Gutiérrez, titulada: *Competencias del profesorado universitario en relación con el uso de tecnologías de la*

información y comunicación: Análisis de la situación de España y propuesta de un modelo de formación.

Para lograr los objetivos específicos 1 y 2, se realizó una encuesta a través de la web (Google Docs). Además, se diseñó una versión física, para ser llenada de manera presencial. Tras finalizar la encuesta y procesados los datos, se leyeron directamente y cruzada. Para lograr el objetivo 3, se efectuó un análisis comparativo con los resultados de la Investigación realizada en el marco de la tesis doctoral de Gutiérrez (2011).

Interesantes resultados surgieron de esta investigación: un profesorado con alta valoración del papel de las TIC para el futuro de sus alumnos y de ellos mismos, conocedores de las herramientas telemáticas disponibles en la universidad, pero con un bajo nivel de dominio de los conceptos básicos de la competencia TIC. Esto resulta en que sea bajo el uso de los espacios de comunicación virtual.

El análisis de los cruces de las variables nos afirma que: el grado académico resulta ser el factor que más influye positivamente en las competencias TIC de los profesores, seguido de la experiencia docente y los años laborando en UNAPEC. En ese sentido, con carácter de urgencia se necesita elevar las competencias TIC del profesorado por lo que se necesita entrenamiento, luego entrenamiento y después más entrenamiento. (Hawkins, 2002).

Al comparar los resultados de la investigación con los del profesorado español se descubrió que el éste es más joven, con mayor grado académico (sólo el 10% del profesorado de UNAPEC tiene grado de doctorado), más tiempo dedicado a la docencia y con mayor conocimiento de las políticas TIC, lo que pone en evidencia que términos generales tengan mejor desempeño.

Miranda (2017) en la indagación *El desafío de enseñar en la Universidad trayectorias de profesionales de la Ingeniería en el ejercicio de la docencia universitaria como segunda carrera*, realizado en España. Su objetivo principal fue reconstruir las trayectorias de los profesionales ingenieros en su camino a la docencia universitaria como segunda carrera, a partir del cual

se generaron otros objetivos secundarios y específicos. Es un estudio de casos múltiples, que aplicó el método hermenéutico con un enfoque biográfico narrativo, centrada en el paradigma cualitativo-interpretativo. Se realizó con la participación de once profesionales ingenieros que se desempeñan en universidades privadas de Chile. Y se utilizaron como únicos instrumentos de recuperación de datos los relatos de vida y entrevistas narrativas.

Los resultados confirman que los docentes de segunda carrera se dedican a esta labor por razones altruistas, si bien sienten que aún necesitan mayor preparación en el área didáctica-pedagógica. Con una mirada subjetiva pero reflexiva, los participantes finalmente dan cuenta de la realidad de la docencia en un área de formación ajena a la pedagogía que, considerando el perfil de los estudiantes y las orientaciones educativas para el siglo XXI según el EEES. Posicionándose de una enseñanza más centrada en Los estudiantes y los procesos de aprendizaje que den cuenta de las competencias propias de cada área de formación.

Monge (2018) hizo la indagación *Factores de personalidad e innovación docente durante un proceso de asesoramiento colaborativo*, en España. En este trabajo se asume la innovación docente como un proceso fundamental orientado a la mejora de la organización escolar, del desarrollo profesional del profesorado y de los aprendizajes de todo el alumnado. El objetivo de esta tesis doctoral se estructura en tres objetivos principales: (1) describir los elementos de la innovación docente en el profesorado, (2) analizar los factores de personalidad del profesorado según sus factores de innovación educativa y (3) analizar las implicaciones de los factores de personalidad e innovación docente durante un proceso de asesoramiento colaborativo. Para ello se recurrió a un diseño mixto de investigación secuenciado en dos etapas integradas por tres estudios. La investigación comenzó con un proceso extensivo (estudios 1 y 2) y continuó con uno intensivo (estudio 3). En la primera etapa se siguió el método de encuesta ($n = 3.312$), donde se diseñó ad hoc el Cuestionario de Factores de Innovación Docente, siendo aplicado junto al 16PF-5 Questionnaire a profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de toda España. Y en la segunda parte se llevó a cabo un estudio de caso

en un centro educativo de Madrid donde dos asesoras estaban desarrollando un proceso de asesoramiento colaborativo para la implementación del aprendizaje cooperativo. Los resultados del primer estudio indicaron que el Cuestionario de Factores de Innovación Docente es un instrumento válido y fiable: validez de constructo (58.85% de la varianza explicada), fiabilidad como consistencia interna ($T = .86$; $F1 = .88$; $F2 = .80$; $F3 = .77$), fiabilidad como estabilidad ($xy = .98$; $sig. = .00$), validez de contenido ($MF1 = 3.78$; $MF2 = 3.78$; $MF3 = 3.67$) y validez de criterio ($bp = .60$).

Los resultados del segundo estudio confirmaron la estructura factorial del cuestionario, además de indicar la importancia de algunos rasgos de la personalidad para la descripción, predicción, explicación y causalidad de la innovación docente, como son la apertura mental, la afabilidad y la animación. Finalmente, los resultados del tercer estudio vinieron a confirmar nuevamente la dimensionalidad de la innovación hallada anteriormente, llevando a una comprensión de esas relaciones entre personalidad del profesorado e innovación, añadiendo además tres causas principales por las que el asesor ha de dominar estos constructos: (1) adaptación de los procesos comunicativos a las características de cada interlocutor; (2) comprensión de las limitaciones y posibilidades de los participantes; (3) creación, orientación y gestión de grupos de trabajo colaborativo. En conclusión, la participación institucional, la apertura psicopedagógica y la planificación didáctica son tres factores principales de la innovación docente, muy condicionados por variables, como los rasgos de personalidad incluidos en el marco competencial del asesoramiento colaborativo.

Díaz (2019), indagó la *Actitud del docente universitario ante las tecnologías de la información y la comunicación*, en República Dominicana. La tesis aquí es un estudio sobre las actitudes de los docentes universitarios ante las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y cuyos sujetos/objetos de investigación fueron docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente los de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Es un estudio cuantitativo de campo tipo encuesta, en donde se tomó una muestra con un margen de error de 5% al azar simple, equivalente a 65 sujetos en el primer y segundo momento en que se aplicó el instrumento de medición contentivo de veintiuna (21) actitudes, once de las cuales se definieron en base a un juicio desfavorable y diez (10) sobre un juicio favorable hacia las TIC. Se construyó siguiendo procedimientos metodológicos y técnicos recomendados por especialistas de la materia y con los doctores que fueron de guía como director y codirector de esta tesis. Este no es un estudio sobre las distintas tecnologías y su aplicación que existe en la UASD, es un estudio sobre las actitudes de los docentes ante las TIC. Entendiendo que estas (las actitudes) son tendencias positivas o negativas de las personas a actuar frente a determinados objetos de actitud.

Cuatro hipótesis sirvieron de marco para desarrollar este estudio. La primera de ellas consistió en verificar que: Las actitudes ante diversas tecnologías de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UASD eran de tendencias positivas. Evidenciándose en el 95% de las actitudes medidas. No se evidenció esta hipótesis en el 5%, al presentar tendencia negativa una (1) de ellas. De modo tal que los resultados evidencian que: Las actitudes de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UASD hacia las distintas tecnologías son de tendencias positivas. Es decir, los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UASD tienen tendencias positivas hacia las TIC.

La segunda hipótesis procuro verificar que: Las profesoras presentan actitudes más positivas ante diversas herramientas y aplicaciones tecnológicas de las llamadas TIC que los profesores. Esta hipótesis se puede emplear a partir de aplicaciones y tecnologías específicas, pues las profesoras presentaron tendencias más positivas que los hombres en el 76% de las actitudes. Los profesores presentaron tendencias más positivas hacia las TIC que las profesoras en el 19%.

La tercera hipótesis planteó que: Los profesores solteros tienen actitudes más positivas ante diversas tecnologías que aquellos que viven en unión libre, son casados o viudos. Esta

hipótesis no se verifica de manera total sino en determinadas tecnologías. Pues de las veintiuna actitudes medidas, los profesores que estaban solteros presentaron tendencias más positivas que los casados y en unión libre en el 38%. Los casados presentaron tendencias más positivas que los solteros y los que vivían en unión libres en el 19% de ellas. En cuanto a aquellos docentes que tenían la condición civil de unión libre, presentaron tendencias más positivas que los otros dos grupos en el 28% de ellas.

La cuarta hipótesis, que preciso, indica que: A mayor grado académico más positiva es la tendencia hacia la tecnología. Tampoco se puede afirmar que esta hipótesis se verifica en la totalidad de los casos, pues esto se observa de manera parcial. Así que los doctores presentaron tendencias más positivas hacia las TIC que los que tenían títulos de maestría y especialidad en el 62% de los casos. Los que tenían título de maestría presentaron tendencias más positivas hacia las TIC que aquellos que tenía especialidad y doctorado en el 14% de las actitudes. Los que solamente tenían título de especialidad presentaron tendencias más positivas hacia las TIC, que aquellos que habían cursado maestría y doctorado en el 24% de dichas actitudes.

Estévez (2020) en su trabajo *Análisis del desarrollo profesional del docente universitario de Ciencias de la Salud a través de las Ecologías de Aprendizaje* se desarrolló en España. En la presente investigación se aborda el estudio del desarrollo profesional del docente universitario de Ciencias de la Salud a través del prisma de las Ecologías de Aprendizaje. Se pretende arrojar luz sobre los complejos y plurales procesos de aprendizaje y actualización profesional del profesorado universitario en la Era Digital. A tal efecto, se ha enmarcado la investigación en un diseño mixto secuencial-exploratorio. En primer término, se implementó una fase basada en la tradición de investigación de Estudio de Caso, con el propósito de dimensionar, estructurar y definir las Ecologías de Aprendizaje de los cinco mejores docentes del ámbito de Ciencias de la Salud de la Universidades da Coruña.

Para recoger información se entrevistaron tres a los cinco profesores. Seguidamente, se optó por una aproximación

cuantitativa, de carácter descriptivo-correlacional, para desarrollar la segunda fase del estudio. Así, se solicitó un cuestionario a 416 profesores universitarios de la rama sanitaria en el contexto nacional. Los resultados retratan, de forma global, a un profesor universitario alta e intrínsecamente motivado, activo y participativo. Los resultados también exhortan hacia una mejora en la integración y utilización de los recursos digitales en los procesos de aprendizaje y actualización profesional; y hacia un replanteamiento de la formación de carácter formal ofrecida por las instituciones de Educación Superior.

5. El enfoque metodológico de investigación

El objeto de estudio será trabajado siguiendo los lineamientos del enfoque cualitativo de investigación. Se elige este enfoque porque se considera idóneo para responder a las preguntas y obtener los datos representativo de cada situación; ya que, la investigación cualitativa busca la comprensión de la realidad social desde una perspectiva particular, histórica y desde los puntos de vistas de sus protagonistas, es decir, desde una perspectiva interna, subjetiva, (Calás y Buendía, 2012, cita por Villalobos 2019). Este enfoque permitirá investigar el hecho social sobre la innovación educativa de manera profunda desde una óptica fenomenológica, donde se pretenderá conocer las vivencias y experiencias de los docentes universitario en relación con la innovación educativa en su contexto. En tal sentido, se asumirá la existencia de múltiples realidades sociales, únicas y dinámicas integradas por hechos o eventos interconectado en constante cambios y transformación.

El hecho social, innovación educativa, se estudiará desde una perspectiva teórica, específica y desde la subjetividad y valores del investigador, que estarán presente en todos los momentos del proceso investigativo; caracterizado por la intersubjetividad entre el sujeto cognoscente y el sujeto conocido, donde el objeto de conocimiento alcanza la dimensión de sujeto, o sea, cada docente se convertirá en un sujeto de investigación.

Además, de acuerdo con el interés cognitivo del investigador, siguiendo la teoría de Habermas será de carácter

práctico. El proceso general de investigación será cíclico y en espiral, con carácter emergente donde constantemente las teorías y los datos recolectados estarán en constante confrontación. También tendrá carácter inductivo, reflexivo, contextualizado e interpretativo para caracterizar el objeto de estudio poniendo énfasis en los textos o crónicas generados de las entrevistas no estructuradas y a profundidad realizadas a los docentes universitarios.

Para analizar los datos obtenidos hasta llegar a los hallazgos, sin recurrir a técnicas estadísticas, se establecerán relaciones e interpretación de significados siguiendo de forma secuencial dos momentos: primero se reducirá el cúmulo de información recolectada mediante el establecimiento de las unidades de análisis (líneas del texto, citas directas o palabras) reiterativas en los textos producto de la transcripción de las entrevistas. También como parte de este proceso se identificarán las subcategorías. Posteriormente, se dispondrán los datos en matrices y mapas para extraer los hallazgos y arribar a conclusiones a través de su confrontación con la teoría.

Para garantizar la seguridad de los datos se empleará como criterio regulatorio la triangulación de los datos procedentes de los sujetos cognoscente. Sin embargo, los datos serán interpretados y asumirán significados de acuerdo con la visión de la realidad del investigador.

El hecho social se abordará considerando la importancia que reviste el contexto al estudio. Donde la ideología dominante, los aspectos culturales, sociales y políticos afectan sensiblemente la visión del ser humano.

En conclusión, el estudio busca conocer las vivencias de los docentes universitarios desde proceso hermenéutico para llegar a conocer el hecho social (innovación educativa) que permita caracterizarlo a profundidad, mediante entrevista no estructuradas. Los datos no serán sometidos a técnicas estadísticas, ni se dispondrá de hipótesis, dado el proceso investigativo emergente y cíclico, aunque se podrán redactar supuestos de trabajo. Según los datos de cada sujeto de estudio se crearán estructuras particulares con las características de cada docente, para comparar y comprender mejor las posibles

diferencias y similitudes, enriquecer las teorías existentes sobre la innovación educativa y la posibilidad de conocer el caso de otras universidades.

6. Conclusiones

- a) Las investigaciones sobre innovación educativa, docencia y docente se han realizado desde diferentes enfoques y métodos: mixtos, cualitativos y cuantitativos; descriptivos, exploratorios y explicativos, enfoque multimodal, análisis transversal, estudio de caso, cualitativa interpretativo, hermenéutico con enfoque biográfico, cuantitativo descriptivo correlacional, etnografía, entre otros. Prevalece el enfoque de investigación cualitativo, seguido del enfoque mixto.
- b) Los textos e investigaciones consultados evidencian que la innovación educativa desde las últimas décadas del siglo pasado es muy estudiada, hay una amplia literatura, donde se establece que debe generar cambios significativos que mejoren la educación, afectando la didáctica y la pedagogía, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la organización escolar y el aula, el currículo, los recursos didácticos y los actores. El cambio o transformación debe impactar la calidad de la educación, la pertinencia y mejorar los sistemas educativos.
- c) Se deduce de las investigaciones de este estado de la cuestión que la innovación educativa no es un proceso espontáneo, sino sistemático y planificado, por tanto, intencionado y reflexivo, donde los proyectos de innovación constituyen una vía para su eficaz gestión. Para algunos autores, hablar de innovación educativa equivale a hablar de innovación pedagógica.
- d) El estado de la cuestión sugiere abordar la innovación educativa desde el aprendizaje y los ambientes de aprendizaje para la formación de individuos activos, autorregulados e independientes. Centrándose en la calidad de los procesos de aprendizaje basado en juegos o gamificación, el uso de las TIC como mediación del aprendizaje, profundizar los enfoques en cursos masivos MOOC, la clase invertida, la utilidad de las redes sociales y los recursos abiertos. La innovación docente es valorada positivamente cuando las motivaciones para innovar

se ajustan a las necesidades del centro. La innovación pedagógica está directamente vinculada con la formación docente. Además, destaca la utilidad de los talleres, congresos, seminarios como medios para la transferencia de los procesos de innovación entre pares.

- e) Desde el aspecto de la docencia o prácticas educativas se espera superar la enseñanza tradicional mediante la reflexión de la práctica. Las TIC son herramientas que facilitan el cambio, la innovación y la transformación, conviene incorporar la tecnología del aprendizaje y el conocimiento e incluir una pedagogía lúdica de innovación que impliquen los juegos digitales. Así como, implementar metodologías centrada en los estudiantes.
- f) Los proyectos de innovación benefician a los estudiantes, profesores y los demás miembros de la comunidad educativa de los centros. Las ventajas de desarrollar comunidades aprendizaje para desarrollar competencias docentes. También la participación institucional, la apertura psicopedagógica y la planificación didáctica son factores de innovación asociados rasgos de la personalidad.
- g) Con respecto a los docentes, se ha establecido que los factores de la personalidad influyen en la innovación, como: como la apertura mental, afabilidad y animación. También las actitudes de los docentes ante la tecnología influyen en la innovación, así a mayor grado académico la actitud es más positiva. Sin embargo, es necesario desarrollar las competencias digitales o tecnológicas del profesorado durante la formación inicial y permanente, para que pueda incorporar las tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje. En fin, los docentes valoran positivamente las TIC, pero tienen un bajo dominio de estas.
- h) No obstante, los estudios revelan el miedo al cambio del profesorado, a salir de la zona de confort, reticencia a cambiar la metodología. La existencia de barreras personales, institucionales o contextuales que limitan la implantación de las TIC en la docencia universitaria.
- i) En consonancia con lo antes expuesto, es conveniente la realización de una tesis doctoral que permita comprender la experiencia en innovación educativa orientada a la docencia o práctica educativa de los docentes universitarios para lograr procesos de aprendizajes efectivos. De acuerdo, con la literatura consultada las iniciativas de innovación

educativa tienen como protagonista a nivel micro a los docentes, en tal sentido esta investigación se realizará desde un enfoque cualitativo, empleando como método específico el fenomenológico: “La fenomenología es una corriente idealista subjetiva dentro de la filosofía que se propone el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia o, dicho de otro modo, de las cosas tal y como se manifiestan y se muestran en esta. Asienta que el mundo es aquello que se percibe a través de la conciencia del individuo, y se propone interpretarlo según sus experiencias. En este sentido, valora el empirismo y la intuición como instrumentos del conocimiento fenomenológico.”

7. Referencias

- Astulla, Y. (2019). *Las innovaciones pedagógicas y su relación con la formación del docente en educación inicial de la Universidad Nacional Federico Villarreal*. Universidad Nacional Federico Villarreal-Lima, en Perú.
- Carbonell, J. (2002). *La aventura de innovar, el cambio en la escuela*. Ediciones Moreta.
- De Ansó, M. (2017). *Pedagogías lúdicas de innovación. Buenas prácticas de enseñanza con juegos digitales*, (Tesis doctoral). Universidad de Extremadura, Badajoz, España.
- Díaz, L. (2019). *Actitud del docente universitario ante las tecnologías de la información y la comunicación*, (Tesis doctoral) Universidad de Oviedo, República Dominicana.
- Escudero, J. (1998). *La innovación y la institución escolar*.
- Escudero, J. (2009). *Comunidades docentes de aprendizaje, formación del profesorado y mejora de la educación*. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3048583>
- Estévez, I. (2020). *Análisis del desarrollo profesional del docente universitario de Ciencias de la Salud a través de las Ecologías de Aprendizaje*, (Tesis doctoral), Universidad de la Coruña, España.

- Fernández, M. (2016). *La innovación educativa a través de buenas prácticas con TIC en los centros de primaria y secundaria del campo de Gibraltar*, (Tesis doctoral) Universidad de Cádiz, en España.
- Fullan, M. (2002). *El significado del cambio educativo: un cuarto de siglo de aprendizaje*. Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 6(1-2). Recuperado de <https://www.ugr.es>
- García, J. (2016). *Innovación educativa en las redes sociales online: un estudio en la educación superior* (Tesis doctoral) Universidad Politécnica de Madrid, España.
- Hernández, E. (2015). *Factores Determinantes en la Comunicación de los Procesos de Innovación Docente*. Aplicación en los Centros de Enseñanza Secundaria Públicos de la Región de Murcia (tesis doctoral), España.
- Imberón, F. (1996). *En busca del discurso educativo*. Editora Magisterio del Rio de la Plata, Buenos Aire, Argentina.
- Inchaustegui, A. (2015). *Percepción de la competencia TIC en el profesorado universitario dominicano el caso UNAPEC*, (Tesis doctoral). Universidad de Murcia, España.
- Justiniano, B. (2015). *Innovación como actividad docente. Una aproximación sociocultural a la comprensión de los procesos de innovación*, (Tesis doctoral), Universidad de Barcelona, España.
- Lomba, L. (2019). *Análisis de las dificultades para la implementación de proyectos de innovación educativa, de la cultura de la queja a la cultura de la transformación*. (Tesis doctoral) en la Universidad de Vigo, España.
- López, E., Vázquez-Cano, E., Gómez, J. y Fernández, E. (2019). *Pedagogía de la innovación con tecnologías*. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.
- Mercader, C. (2018). *Las tecnologías digitales en la docencia universitaria*. Barreras para su integración, (Tesis Doctoral).

Universidad de Barcelona, Bellaterra, España.

Miranda, R. (2017). *El desafío de enseñar en la Universidad trayectorias de profesionales de la Ingeniería en el ejercicio de la docencia universitaria como segunda carrera*, (Tesis doctoral). Universidad Alcalá de Henares, España.

Monge, C. (2018). *Factores de personalidad e innovación docente durante un proceso de asesoramiento colaborativo*, (Tesis doctoral), Universidad de Alcalá, en España.

Toro, G. (2016). *Enseñanza en educación superior una aproximación a la evolución de la innovación en la enseñanza de disciplinas científicas, con énfasis en el uso de tic en ambientes de aprendizaje*, (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra Barcelona, España.

UNESCO (2016). Innovación educativa. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/4822>

Villafuerte, M. (2017). *La innovación educativa y su influencia en el aprendizaje por competencias de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (U.N.J.F.S.C.)*. (Tesis de Maestría), Huacho, Perú.

Villalobos, L. (2019). *Enfoques y diseños de investigación social: cuantitativos cualitativos y mixtos*. San José, Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia. Segunda edición.